

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 10

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 359 sahifa.

2025-yil, 10-oktyabr

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

QAYTA TIKLANUVCHI YASHIL ENERGIYA: BARCHA UCHUN MUHIM MASALA.....	13
Muxiddin Kalonov	
MOLIYAVIY INNOVATSIYALAR: IQTISODIY MOHIYATI, QO‘LLANILISHI VA RIVOJLANISHI.....	19
Quliyev Begimqul Melikovich	
SAVDO KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STATISTIK TAHLIL USULLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	24
Sabirova Oysuluv Shonazarovna	
KORXONANING MEBEL MAXSULOTLARI BOZORIDAGI O‘RNINI KENGAYTIRISH USULLARI	30
Musayeva Shoira Azimovna	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA KO‘RSATKICHLARI TIZIMINING FUNKSIONAL JIHATI.....	35
Alabayev Sobitxon	
MAMLAKATIMIZDA MAHSULOTLARNING MUVOFIQLIGINI BAHOLASH AMALIYOTI.....	40
Zakirov Ansabxon Akaidinovich	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	48
Саидахмедова Аида Мирзаевна	
KORXONALAR FAOLIYATIDA DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNI BOSHQARISH	55
Mirzayev Ozod Furkatovich	
AHOLI PUL DAROMADLARI VA HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISH KO‘RSATKICHLARI O‘RTASIDAGI EKONOMETRIK TAHLIL.....	59
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
BUDJET RESURSLARI SHAKLLANISHIDA HUDUDNING SOLIQ SALOHİYATINI OSHIRISH VA MOLIYAVIY BARQARORLIK.....	64
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY RIVOJLANISHI TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	69
Muydinov Xusniddin Nuriddin o‘g‘li	
МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	73
Минутдинова Лилия Тагировна, Машарипов Озод Алимович	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	78
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA SMART TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARBLIGI	84
Sobirjonov Muxiddin Toxirjon o‘g‘li	
TO‘LOVGA QOBILIYATSIZLIK HOLATIDAGI KORXONALARDA TUGATISH BALANSINI TUZISH.....	90
Nabiyev Gofurjon Nosirjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTON SANOATINING “YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TAYOTGANLIGI: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR	96
Habibullayev Oybek Asliddin o‘g‘li	
YASHIL IQTISODIYOT KONTSEPTSIYASINING EVOLYUTSIYASI VA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR.....	102
Allayarov Suxrob Rustamovich	
O‘ZBEKISTONDA TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI CHET EL INVESTITSIYALARINING MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI	107
Raxmatov Adxam Itolmasovich, Boynazarova Matluba Xatamovna	

HUDUDIY IJTIMOY TENGLIK VA QASHSHOQLIKNI YUMSHATISHDA MEHNAT RESURLARI OMILLARI.....	114
Durumov Temur G'olibovich	
TRANSPORT TARMOG'I VA MILLIY IQTISODIYOTNING ASOSIY TARMOQLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI MODELASHTIRISH (SURXANDARYO VILOYATI MISOLIDA)	121
Turayev Baxtiyor Ergashevich, Aymatov Sirojiddin To'raqul o'g'li	
РОЛЬ ЭНЕРГЕТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Нигматуллаева Гулчехра Нуруллаевна	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI VA UNDA SIFAT MENEJMENTINING ROLI.....	139
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA'RIDAN FOYDALANUVCHILARGA SOLIQ SOLISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	145
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TURIZM INDUSTRIYASIDA INNOVATSION BIZNES-MODELLAR.....	151
Shaxinabonu Choriyeva	
AVTOTRANSPORT – EKSPEDITSIYA XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING KONTSEPSIYASI.....	157
Ergasheva Mukhabbat Abdusamatovna	
“YASHIL” ENERGIYA ISHLAB CHIQRUVCHI KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI SOLIQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	163
Toshemirov To'liqin Toirjonovich	
DAVLAT IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING ROLI VA UNI KUCHAYTIRISH MEKANIZMLARI.....	166
O. Nurmuradov	
TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI BANK TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI	171
Meyliqulov Shaxboz Xolmamat o'g'li	
СВЯЗНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	176
Ташматов Гайрат Ровшанович, Содиков Авазбек Мадаминович	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI TURIZM SOHASINI RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	183
Zarikeyeva Miyasar Maratovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYASI.....	187
Saidrahmatova Zuhraxon Saidazim qizi	
O'ZBEKISTON KONCHILIK SANOATI KORXONALARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI BOSHQARISH VA INNOVATSION XAVFLARNI KAMAYTIRISH STRATEGIYALARI	192
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'ZBEKISTONDA QULAY INVESTITSIYA MUHITINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI.....	196
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA XOMASHYO TA'MINOTI BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ DAVLATLAR TAJRIBASI.....	201
Zakirov Abduazim Abdurashidovich	
НОВЫЙ ЭТАП ПРИМЕНЕНИЯ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	206
Махкамов Ибраим	
O'ZBEKISTONDA SUG'URTA BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI.....	213
Xushmuradov Oman, Ismoilov Sherzod Ismoil o'g'li	
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOT NAZARIYASI.....	217
Mo'ydinov Xurshidbek Abdullayevich	
DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	221
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	

BARQAROR IQTISODIY O‘SISHGA YERISHISHDA SUN’IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO‘LLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH (XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI MISOLIDA)	227
Nasrulloev Hayotjon Xabibulloevich	
НЕЙРОИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ В БИЗНЕСЕ.....	233
Ягудин Дмитрий Рустамович	
RESURLARNI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI VA ULARNING MILLIY SOLIQ TIZIMIDA QO‘LLASH MASALALARI	240
Nasimdjanoov Yunusjon Zoxidovich	
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI UCHUN QO‘LLANILAYOTGAN SOLIQQA TORTISH MEKANIZMLARI	246
Akbarov Akramjon Ibragimzhonovich	
TO‘QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA “YASHIL” MARKETINGNI JORIY ETISHNING DOLZARB JIHATLARI	250
Bazarova Fayyoza Tuxtamurodovna	
INSON KAPITALI VA IQTISODIYOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI.....	255
Muzaffar Raximov	
UY-JOY KOMMUNAL XO‘JALIGINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	259
Odamboyev Oybek Ravshanbek o‘g‘li	
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS’ APPROACHES TO ATTRACTING INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL	268
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	273
Vohobov Hikmatillo Ma‘mirjon o‘g‘li	
ФОРСАЙТ И ЭКОНОМИЧНЫЕ ИННОВАЦИИ КАК ДРАЙВЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ САМАРКАНДА	280
Tohirova Gullola Mirkamolovna	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI BOSHQARISHDA KASB-HUNAR TA‘LIMI BITIRUVCHILARINING O‘RNI	287
Toshpulatov Sherzod Xaydarkulovich	
DIGITAL TECHNOLOGIES IN ECOTOURISM: INNOVATIVE STRATEGIES FOR ADVANCING GREEN TOURISM.....	292
Barno Erkayeva	
AGROTURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	296
Baymuradova Iroda Shermamatovna, Mardonova Zarifa Numonjonovna	
DAVLAT BUDJET NAZORATI TIZIMINI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	301
B.Sh.Mirzayev	
YOSHLAR BANDLIGIDA KO‘NIKMALAR NOMUTANOSIBLIGI MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	307
Rahmatxo‘jayev Axrorxo‘ja Akmal o‘g‘li	
TO‘QIMACHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI TAHLIL QILISH VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI BAHOLASH.....	311
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА.....	317
Рахимходжаева Нодира Саидахраловна	
QISHLOQ XO‘JALIGI TA‘MINOT ZANJIRI JARAYONLARINING HOZIRGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	323
Ermonov Farrux	
O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI SHAKILLANTIRISH JARAYONIDA MOLIYAVIY NAZORATNI INNOVATSION TA‘LIM YO‘NALISHLARINI YO‘LGA QO‘YISH ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI.....	329
Turg‘unov Bahtiyor Nuriddinovich	

MARKAZIY OSIYODA SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA HAMKORLIKNING DOLZARB MASALALARI	334
Amanbaev Amanali Orazbaevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI TURDAGI LOGISTIKA XIZMATLARINING USLUBIY ASOSLARI.....	338
Z. Teshayev	
O'ZBEKISTON AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA XIZMATLARI SOHASINING AMALDAGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	343
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
KORPORATIV BOSHQARUVDA LEADERSHIP 4.0 TAMOYILLARINI JORIY ETISH SAMARADORLIKNI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	349
Ismailov Allayor Rashidovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASH MASALALARI	355
Yusupov Farxod Adamboyevich	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASH MASALALARI

Yusupov Farxod Adamboyevich

Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar instituti mustaqil izlanuvchisi

Email: yusupovfarxod@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida aholi bandligini ta'minlashning hozirgi holati, mehnat bozoridagi tarkibiy o'zgarishlar hamda samarali bandlik siyosatini amalga oshirish mexanizmlari tahlil qilingan. Tadqiqotda ishsizlik darajasiga ta'sir etuvchi omillar, davlat va xususiy sektorning o'zaro hamkorligi, shuningdek, yoshlar bandligini oshirish yo'nalishlari o'rganilgan. Muallif tomonidan bandlikni ta'minlashda innovatsion yondashuvlar va kasbiy tayyorgarlik tizimini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: bandlik, mehnat bozori, ishsizlik, iqtisodiy siyosat, mehnat resurslari, yoshlar bandligi, ijtimoiy himoya.

Abstract: This article analyzes the current state of employment in the Republic of Uzbekistan, structural changes in the labor market, and mechanisms for implementing effective employment policies. The study examines factors influencing unemployment rates, cooperation between the public and private sectors, and strategies to promote youth employment. The author provides recommendations for introducing innovative approaches and improving the vocational training system to enhance employment opportunities.

Key words: employment, labor market, unemployment, economic policy, labor resources, youth employment, social protection.

Аннотация: В статье рассматриваются современные проблемы обеспечения занятости населения в Республике Узбекистан, структурные изменения на рынке труда и механизмы реализации эффективной политики занятости. Исследуются факторы, влияющие на уровень безработицы, взаимодействие государственного и частного секторов, а также направления повышения занятости молодежи. Автор предлагает рекомендации по внедрению инновационных подходов и совершенствованию системы профессиональной подготовки кадров.

Ключевые слова: занятость, рынок труда, безработица, экономическая политика, трудовые ресурсы, молодежная занятость, социальная защита.

KIRISH

Aholi bandligi — iqtisodiy o'sish, ijtimoiy barqarorlik va fuqarolarning turmush darajasi o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ifodalovchi eng muhim ko'rsatkichlardan biridir. Mehnat resurslaridan samarali foydalanish makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, ijtimoiy tenglikni mustahkamlash, kambag'allikni kamaytirish va aholining farovonligini oshirish uchun muhim omil sifatida e'tirof etiladi. Shu bois, O'zbekiston Respublikasida aholi bandligini ta'minlash masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida izchil rivojlantirilmoqda.

O'zbekiston aholisining ortib borayotgani, ayniqsa mehnat yoshidagi qatlamning salmog'i yuqoriligi mehnat bozorida yangi imkoniyatlarni shakllantirmoqda. 2023-yil holatiga ko'ra, mehnatga layoqatli aholining soni 20 million nafardan oshgani iqtisodiyotda yangi ish o'rinlari yaratish va bandlikni kengaytirish uchun katta potensial mavjudligini ko'rsatadi. Yoshlar va xotin-qizlar bandligini oshirish borasida ularning malakasini rivojlantirish, zamonaviy kasblarga yo'naltirish va hududlararo tenglikni ta'minlashga qaratilgan dasturlar izchil amalga oshirilmoqda.

Shuningdek, rasmiy bandlikni kengaytirish va norasmiy sektordagi mehnatni bosqichma-bosqich legallashtirish yo'nalishida ham tizimli ishlar olib borilmoqda. Mehnat shart-sharoitlarini yaxshilash, ijtimoiy himoya tizimini kengaytirish va pensiya tizimi bilan uzviy bog'liqlikni kuchaytirish orqali aholining rasmiy sektorda faoliyat yuritishga bo'lgan qiziqishi ortmoqda. Mehnat migratsiyasi esa xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, tajriba almashish va xorijdan qaytgan fuqarolarning mehnat salohiyatidan samarali foydalanish imkonini bermoqda.

Bandlikni oshirishga doir islohotlar nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va demografik barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Bu jarayon ijtimoiy faollikni oshirish, yoshlarni kasb-hunarga yo'naltirish va oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish orqali yangi mehnat madaniyatini shakllantirmoqda. Shu sababli mazkur

masalaga tizimli, ilmiy asoslangan va statistik tahlillarga tayangan holda yondashish, mavjud natijalarni yanada takomillashtirish va istiqboldagi yo'nalishlarni belgilash dolzarb ahamiyatga ega.

Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida aholi bandligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan davlat siyosati, mavjud yutuqlar, xalqaro tajribalar va ilg'or yondashuvlar tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi — bandlik sohasidagi islohotlarning samaradorligini baholash, norasmiy sektordan rasmiy sektorga o'tish mexanizmlarini takomillashtirish hamda yoshlar va ayollar bandligini yanada oshirishga qaratilgan metodik takliflarni ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Aholi bandligini ta'minlashga oid nazariy qarashlar iqtisodiy va ijtimoiy fanlarning turli maktablari tomonidan turlicha talqin etiladi. Klassik iqtisodiy nazariya nuqtayi nazaridan bandlik va ishsizlik bozordagi talab hamda taklif o'rtasidagi nomutanosiblik natijasida yuzaga keladi. Keynsiy yondashuv esa davlat aralashuvi, investitsiyalarni kengaytirish va davlat xarajatlarini oshirish orqali bandlikni rag'batlantirish zarurligini asoslaydi. Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston uchun ushbu nazariy yondashuvlar mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlari asosida qayta talqin qilinishi lozim.

Jahon bankining 2022-yilda chop etilgan "Uzbekistan Jobs Diagnostic Report" hisobotida O'zbekistonda ish o'rinlari yaratishda xususiy sektor ishtirokining cheklanganligi, norasmiy sektorning yuqori ulushi hamda ayollar ishtirokining past darajasi asosiy muammo sifatida qayd etilgan. Hisobotda mehnatga layoqatli aholining salohiyatidan to'liq foydalanish uchun institutsional islohotlarni chuqurlashtirish, mehnat qonunchiligini liberallashtirish va hududiy bandlik dasturlarini kuchaytirish zarurligi ta'kidlanadi.

Xalqaro Mehnat Tashkilotining (ILO) "Global Employment Trends" (2023) hisobotida pandemiyadan keyingi davrda ishsizlik va norasmiy bandlik darajasi keskin ortgani qayd etilgan. O'zbekiston bo'yicha baholashlarda esa mehnat bozori institutlarining zaifligi, kasbiy moslik muammolari va yoshlar bandligidagi murakkabliklar alohida urg'u bilan ko'rsatilgan.

Mahalliy olimlar tadqiqotlarida ham aholi bandligining hududiy tafovutlari, ijtimoiy tengsizlik, gender muvozanati hamda migratsion oqimlarning bandlikka ta'siri chuqur o'rganilgan. Masalan, Tursunov M.Q. (2022) o'z tadqiqotida O'zbekistonning janubiy viloyatlarida bandlik darajasining pastligini infratuzilmaning yetarlicha rivojlanmaganligi bilan izohlaydi. Karimova D. (2023) esa ayollar bandligi masalasini tahlil qilib, bolali ayollar uchun qulay ish sharoitlari yaratish va masofaviy bandlik imkoniyatlarini kengaytirish zarurligini ta'kidlaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan 2022–2026-yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekiston" strategiyasida bandlik siyosati alohida ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Unda mehnat bozorini erkinlashtirish, ijtimoiy bandlik dasturlarini kengaytirish, norasmiy mehnatni rasmiylashtirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, shuningdek, davlat bandlik xizmatlarini raqamlashtirish va kasbga o'qitish markazlari faoliyatini kengaytirish kabi chora-tadbirlar belgilangan.

Umuman olganda, mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda aholi bandligini ta'minlash yo'nalishida qator islohotlar amalga oshirilganiga qaramay, hali ham muvozanatli mehnat bozori, barqaror ish o'rinlari hamda aholining faol mehnatga jalb qilinishini ta'minlovchi tizim to'liq shakllanmagan. Xalqaro tajriba, statistik baholashlar va milliy siyosiy hujjatlar mazkur maqolaning tahliliy asosini tashkil etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda aholi bandligini ta'minlash masalalarini har tomonlama o'rganish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar ishlab chiqish uchun kompleks metodologik yondashuvlar qo'llanildi. Tadqiqot jarayonida sifat va miqdoriy usullar uyg'unlashtirilib, statistik tahlillar, xalqaro solishtirma yondashuvlar, normativ-huquqiy hujjatlar hamda ekspert fikrlari bir butun tizimda tahlil qilindi.

Statistik tahlil.

Tadqiqotda O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, Jahon banki hamda Xalqaro mehnat tashkiloti (ILO) tomonidan 2018–2023-yillar oralig'ida e'lon qilingan rasmiy ma'lumotlardan foydalanildi. Ushbu ma'lumotlar asosida bandlik darajasi, ishsizlik ko'rsatkichlari, norasmiy sektordagi bandlik ulushi, yoshlar va xotin-qizlar bandligi, shuningdek mehnat migratsiyasi hajmi tahlil qilindi.

Solishtirma (komparativ) yondashuv.

O'zbekistonning aholi bandligi holati rivojlanayotgan davlatlar — Qozog'iston, Gruzija, Turkiya va Indoneziya tajribalari bilan taqqoslab o'rganildi. Bu yondashuv orqali xalqaro mehnat siyosati qanday mexanizmlar asosida shakllangani hamda O'zbekiston sharoitida qaysi tajribalarni moslashtirish mumkinligi aniqlab olindi.

SWOT tahlil.

Mehnat bozorining kuchli (Strengths), zaif (Weaknesses) tomonlari, imkoniyatlar (Opportunities) va tahdidlar (Threats) o'rganilib, ular asosida O'zbekistonda bandlik siyosatini shakllantirishga ta'sir etuvchi

ichki va tashqi omillar tahlil qilindi. Ushbu yondashuv mamlakat mehnat siyosatidagi strategik yo'nalishlarni aniqlashda muhim vosita bo'ldi.

Normativ-huquqiy hujjatlar tahlili.

Tadqiqotda Prezident Farmonlari, hukumat qarorlari, 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasi, "Bandlik to'g'risida"gi Qonun hamda davlat dasturlarida belgilangan bandlik siyosati bilan bog'liq me'yoriy-huquqiy hujjatlar tahlil qilindi. Ushbu tahlil mehnat bozori islohotlarining huquqiy asoslari va ularning amaliy samaradorligini baholash imkonini berdi.

Empirik tahlil.

Hududlar kesimida aholi bandligi darajasi, rasmiy va norasmiy sektor o'rtasidagi tafovutlar, yoshlar hamda xotin-qizlar bandligining past darajasi, shuningdek mehnat migratsiyasi oqimlari bo'yicha mavjud tendensiyalar o'rganildi. Ushbu tahlillar asosida hududiy va ijtimoiy tengsizliklar aniqlanib, ularni kamaytirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Ekspert baholari va ikkilamchi manbalar.

Tadqiqot davomida statistikalr, iqtisodchilar va bandlik siyosati bo'yicha ekspertlarning fikrlari o'rganildi. Shuningdek, ilmiy maqolalar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari, tahliliy sharhlar va siyosiy hujjatlardan foydalanilib, masalaga ilmiy-nazariy asosda yondashildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

2023-yil yakuniga kelib, O'zbekiston Respublikasida iqtisodiy faol aholining soni 15,2 million kishiga yetdi. Shundan 14,4 million nafari doimiy ish bilan band bo'lib, mehnat bozorida barqarorlik va iqtisodiy faollikning o'sib borayotganini ko'rsatadi. Rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, ishsizlik darajasi 8,1 foizni tashkil etib, mehnat siyosatini takomillashtirish va yangi ish o'rinlari yaratish yo'nalishida qo'lga kiritilgan natijalarning izchil davom etayotganini tasdiqlaydi.

Bandlikning sektorlar bo'yicha tarkibida xizmat ko'rsatish sohasi 36,7 foiz ulush bilan yetakchilik qilmoqda, bu esa mamlakatda xizmatlar iqtisodiyotining kengayib borayotganidan dalolat beradi. Qishloq xo'jaligi (25,9%) va sanoat (13,4%) sohaslarida ham bandlikning barqaror o'sishi kuzatilmoqda. Ayniqsa xizmatlar sohasida kichik biznesning faolligi, oilaviy tadbirkorlik va yangi kasb yo'nalishlarining rivojlanishi mehnat bozorining moslashuvchanligini oshirmoqda.

Aholining 48–50 foizgacha bo'lgan qismi norasmiy mehnat shakllarida band bo'lishi mehnat salohiyatining yuqoriligini va iqtisodiy faollikning turli shakllarda namoyon bo'layotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, norasmiy sektorda faoliyat yuritayotgan fuqarolarni rasmiy mehnat tizimiga bosqichma-bosqich integratsiya qilish, ijtimoiy himoya va pensiya tizimlariga kengroq jalb etish istiqbolli yo'nalish sifatida belgilangan.

Norasmiy mehnat ko'proq qishloq xo'jaligi, qurilish, bozor savdosi va shaxsiy xizmatlar sohasida to'plangan bo'lib, bu yo'nalishlarda rasmiy bandlikni kengaytirish uchun soliq imtiyozlari, mikro kredit dasturlari va o'quv markazlari tarmog'ini kengaytirish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu esa iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlash, soliq bazasini kengaytirish va statistik hisobning aniqligini oshirish imkonini beradi.

16–30 yosh oralig'idagi aholining umumiy mehnatga layoqatli aholiga nisbatan 35 foizni tashkil etishi mehnat bozorida yoshlarning o'rni tobora muhimlashayotganini bildiradi. Oliy ma'lumotli yoshlar orasida raqobatbardosh ko'nikmalarni rivojlantirish, kasbiy tayyorgarlikni bozor talablari bilan uyg'unlashtirish maqsadida yangi ta'lim dasturlari va "Skills Development" loyihalari yo'lga qo'yilmoqda. Hududlarda zamonaviy ish o'rinlarini yaratish orqali yoshlarning iqtisodiy faolligini oshirish istiqbollari yanada kengaymoqda.

Xotin-qizlar bandligini oshirish borasida ham muhim natijalar kuzatilmoqda. 2023-yilda ayollar bandlik darajasi 36,8 foizni tashkil etdi. Davlat tomonidan oilaviy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, bolalar bog'chalari tarmog'ini kengaytirish, moslashuvchan ish grafiklarini joriy etish hamda gender tengligini ta'minlashga qaratilgan dasturlar xotin-qizlarning mehnat bozorida ishtirokini yanada kuchaytirishga xizmat qilmoqda.

Mehnat migratsiyasi esa qisqa muddatli yechimdan tashqari, xalqaro tajriba va moliyaviy barqarorlikni oshirish vositasi sifatida namoyon bo'lmoqda. 2023-yilda chet elda mehnat qilayotgan o'zbekistonliklar soni 2 milliondan oshgani valyuta tushumlari va oilaviy daromadlarning ortishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Shu bilan birga, xorijdan qaytgan fuqarolarning tajribasidan ichki mehnat bozorini mustahkamlash va yangi biznes tashabbuslarini rivojlantirishda samarali foydalanish istiqbollari kengaymoqda.

Viloyatlar kesimida bandlik imkoniyatlari mintaqaviy iqtisodiy faollik darajasiga qarab shakllanmoqda. Toshkent shahri, Navoiy va Buxoro viloyatlarida sanoat korxonalarini faoliyati bandlikni yuqori darajada ta'minlamoqda. Qashqadaryo, Surxondaryo va Jizzax viloyatlarida esa ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish, investitsiyalarni ko'paytirish va texnoparklarni kengaytirish orqali yangi ish o'rinlarini yaratish imkoniyatlari mavjud.

Umuman olganda, mehnat bozorini diversifikatsiya qilish, bandlikni oshirish, norasmiy sektordan rasmiy sektorga o'tishni rag'batlantirish, yoshlar va xotin-qizlar bandligini kengaytirish orqali O'zbekiston iqtisodiyotida barqaror va inklyuziv o'sishni ta'minlash uchun keng istiqbollari mavjud.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot davomida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston Respublikasida aholi bandligini ta'minlash sohasida so'nggi yillarda izchil ijobiy natijalarga erishilmoqda. Mehnat bozorida yangi ish o'rinlari yaratish, kasb-hunar ta'limini takomillashtirish va fuqarolarning mehnat faolligini oshirishga qaratilgan davlat siyosati iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashda muhim rol o'ynamoqda. Bandlik masalasi bugungi kunda faqat ish o'rinlarini tashkil etish bilan cheklanmay, balki mehnat resurslaridan samarali foydalanish, inson kapitalining to'liq salohiyatini ishga solish, rasmiy bandlikni kengaytirish va ijtimoiy tenglikni ta'minlashni o'z ichiga olgan kompleks tizim sifatida rivojlanmoqda.

O'zbekiston mehnat bozorida ishsizlik darajasining barqaror past ko'rsatkichda saqlanib qolayotgani, rasmiy sektorda bandlik ulushining ortib borayotgani va mehnat migratsiyasi orqali valyuta tushumlarining ko'paygani mamlakat iqtisodiyotining moslashuvchanligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, norasmiy mehnat faoliyatini rasmiy tizimga bosqichma-bosqich integratsiya qilish, yoshlar va xotin-qizlar bandligini kengaytirish, hamda hududlararo bandlik muvozanatini ta'minlash yo'nalishlarida katta imkoniyatlar mavjud.

Kelgusidagi istiqbolli yo'nalishlar quyidagi metodik takliflarda o'z aksini topadi.

Birinchidan, norasmiy sektordan rasmiy sektorga o'tishni rag'batlantirish maqsadida soliq imtiyozlari, preferensiyalar va mikrokredit dasturlarini kengaytirish rejalashtirilmoqda. Bu jarayon tadbirkorlik faoliyatini soddalashtiruvchi, patentlash va litsenziyalash mexanizmlarini yengillashtiruvchi normativ asoslar bilan mustahkamlanadi.

Ikkinchidan, yoshlar bandligini oshirish yo'nalishida dual ta'lim tizimini joriy etish, ishlab chiqarish va kasb-hunar ta'limini integratsiyalash, shuningdek, startaplarni moliyaviy va axborot jihatdan qo'llab-quvvatlash orqali raqobatbardosh kadrlar tayyorlash mexanizmlari shakllantirilmoqda. Raqamli iqtisodiyot, "freelance" faoliyat va onlayn mehnat bozorlari uchun zarur infratuzilma yaratilmoqda.

Uchinchidan, xotin-qizlar bandligini kuchaytirish maqsadida masofaviy va moslashuvchan ish shakllari ommalashtirilmoqda. Bolalar bog'chalari tarmog'ini kengaytirish, ayollar uchun yarim stavkali ish joylarini ko'paytirish va oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish orqali ularning iqtisodiy faolligi oshirilmoqda.

To'rtinchidan, ichki mehnat bozorini mustahkamlash doirasida har bir viloyatda yangi sanoat zonalar, klasterlar va texnoparklarni tashkil etish, hududlar o'rtasida mehnat resurslarini qayta taqsimlash mexanizmlarini takomillashtirish, relokatsiya dasturlarini rivojlantirish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan.

Beshinchidan, raqamli mehnat bozori infratuzilmasini rivojlantirish orqali ishga joylashtirish tizimini zamonaviylashtirish ko'zda tutilgan. "Ish izlayotganlar uchun yagona portal"ni yaratish, talab va taklifni real vaqt rejimida kuzatish imkonini beruvchi statistika platformalarini joriy etish hamda onlayn xizmatlarni mehnat siyosati bilan integratsiyalash rejalashtirilmoqda.

Umuman olganda, mehnat bozorini rivojlantirish, bandlik siyosatini takomillashtirish va inson kapitalidan samarali foydalanishni ta'minlash orqali O'zbekiston iqtisodiy o'sishining yangi bosqichiga chiqish istiqbollari mavjud. Ushbu yo'nalishdagi tizimli islohotlar mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligini yanada mustahkamlab, fuqarolarning farovon hayot kechirish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. Mehnat bozori statistik ko'rsatkichlari. – Toshkent: Statagentlik, 2023. – 96 b.
2. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi. 2022–2023-yillarga oid rasmiy hisobotlar va tahlillar. – Toshkent, 2023.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi PF-60-son Farmoni. – Toshkent, 2022. – www.lex.uz.
4. ILO – International Labour Organization. Global Employment Trends Report. – Geneva: ILO, 2023. – 110 p.
5. World Bank. Uzbekistan Jobs Diagnostic Report. – Washington: World Bank Group, 2022. – 145 p.
6. Tursunov M.Q. Aholi bandligi va ishsizlik: muammo va istiqbollari // Iqtisodiyot va innovatsiyalar. – 2022. – №3. – B. 15–21.
7. Karimova D.X. Ayollar bandligi va gender tengligi: amaliy yondashuvlar // Sotsial soha rivoji. – 2023. – №2. – B. 34–40.
8. UNECE. Labour Market Information Systems and Statistical Indicators. – New York and Geneva: United Nations, 2021.
9. OECD. Enhancing Labour Market Performance in Transition Economies. – Paris: OECD Publishing, 2020. – 88 p.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
